

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В ШКОЛІ ТА ВНЗ: ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Прилуцька Т.Д.

студентка IV-го курсу

*спеціальності 014 Середня освіта.
«Географія»*

*Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди*

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

Краєзнавство відіграє важливу роль у формуванні всебічноосвіченої людини. Тому краєзнавча робота проводиться не тільки на уроках географії та історії, але й під час вивчення літератури, математики, фізики, хімії, мистецтва та інших дисциплін. Кожна складова навчального процесу повинна бути організована з максимальною ефективністю для кращого засвоєння учнями інформації. Згідно "Піраміди навчання" Едгара Дейла після звичайної лекції інформація засвоюється лише на 5%, після практики через дію на 75%, а при застосуванні отриманих знань під час заняття на 90%. Тому процес краєзнавчої роботи повинен бути побудований на взаємодії усіх учасників навчального процесу, що успішно реалізується завдяки застосуванню інтерактивних технологій навчання (от англ. interaction — «взаємодія»).

Головною перевагою інтерактивного навчання є висока якість засвоєння навчального матеріалу через активну взаємодію усіх учасників навчального процесу та подання інформації не в готовому вигляді, а таким чином, щоб учні шукали відповідні факти самостійно. Це формує критичне мислення, цілеспрямованість, вміння обґрунтувати свою точку зору та підвищує мотивацію до навчання. Саме тому, використання інтерактивних технологій для проведення краєзнавчої роботи є перспективним напрямком. Впровадження інтерактивних технологій під час краєзнавчої роботи вимагає додаткової підготовки вчителя, пошуку цікавих фактів та способів подання інформації через вправи та інтерактивні завдання.

Для проведення даного дослідження були використані наукові статті й тези, опорний

конспект лекцій з курсу «Краєзнавство», освітні сайти та інші джерела. В цих публікаціях міститься інформація про краєзнавство, роль краєзнавства в освітньому процесі та подальшому житті людини, сутність, форми та переваги інтерактивного навчання. Проте використання інтерактивних технологій для проведення краєзнавчої роботи в закладах загальної середньої освіти поки що мало досліджено.

Цілями даної публікації є обґрунтування необхідності, переваг та перспектив впровадження інтерактивних технологій у краєзнавчу роботу. Окрема увага приділяється методиці впровадження інтерактивних технологій у краєзнавчу складову освіти. Це дозволить підвищити рівень засвоєння знань учнями та їх навчальну мотивацію не тільки у галузі краєзнавства, але в інших навчальних предметах. Тому це дослідження є надзвичайно актуальним для краєзнавчої галузі та педагогічної науки.

Краєзнавство — це комплексне, наукове, всебічне вивчення певної території, це — популяризація та засіб навчання і виховання національно-свідомих громадян.[3, с.1]. Цей аспект середньої освіти є дуже важливим для всебічного розвитку дитини. Сьогодні краєзнавство є необхідною складовою національного

компонента, розкриваючи учням специфічні риси природного середовища, історії та культури краю, що має значення для становлення світогляду, виховання патріотизму та інших моральних якостей особистості, а також для її соціалізації [5, с. 149]. Використання інтерактивних технологій під час проведення краєзнавчої роботи в закладах середньої освіти значною мірою підвищує мотивацію учнів та глибину засвоєння навчального матеріалу. Інтерактивне навчання — це такий вид навчання, що передбачає постійну активну взаємодію всіх учасників навчального процесу. Завдяки цьому відбувається співпраця усіх учасників навчального процесу, з'являється можливість моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Все це значною мірою покращує результати навчального процесу. Інтерактивне навчання завжди ставить на багато конкретніші й вужчі завдання, оскільки викладачі розуміють: студенти здатні запам'ятати набагато менше інформації, ніж забути. Засвоєння змісту освіти відбувається за принципом: краще менше, але реально, на доступному рівні компетентності. [1]

Інтерактивне навчання передбачає такі методи як:

- кооперативне навчання;
- колективно-групове навчання;
- технології ситуативного моделювання [4].
- технології опрацювання дискусійних питань.

Дані методи передбачають свої форми роботи та види вправ, що сприяють досконалому вивченню тих чи інших тем краєзнавчої галузі. Основні види інтерактивних технологій у краєзнавчій роботі в закладах освіти представлені проектною діяльністю, застосуванням ігрових технологій, проведенням звичайних та віртуальних екскурсій, виконання навчальних завдань за допомогою інтерактивних платформ та цифрових мап і ГІС (мал. 1).

Для поєднання усіх необхідних для краєзнавчої роботи в закладах середньої освіти інтерактивних методів доречно використовувати метод проектів. Проекти передбачають:

- групову роботу;
- використання цифрових мап, ГІС та інтерактивних платформ;

- моделювання різноманітних ситуацій тощо.

Використання методу проектів підсилює прагнення до відкриття

Основні види інтерактивних технологій у краєзнавчій роботі в закладах середньої освіти

Мал. 1. Основні види інтерактивних технологій у краєзнавчій роботі в закладах середньої освіти.

нового, в методичній та практичній роботі вчителя географії та учнів. У процесі діяльності над проектом учні вчать отримувати нові знання, аналізувати їх, взаємодіяти

один з одним, досліджувати географічні проблеми в життєвому контексті і завжди мають кінцевий результат своєї діяльності, що сприяє усвідомленню ролі знань для розвитку особистості [5, с. 8]. Все це характерно і для краєзнавчої роботи. Тому під час краєзнавчих занять необхідно обов'язково приділяти увагу проектній діяльності.

Для організації краєзнавчого проекту з використанням інтерактивних технологій спочатку необхідно чітко визначити напрям дослідження, обрати тему, окреслити завдання та мету. Наступними етапами є пошук відповідної інформації, підбір наукових джерел, відвідування місць дослідження для проведення спостережень та збору матеріалу; опрацювання отриманих матеріалів (мал. 2). Після цього проводиться підготовка до презентації результатів (з візуальним доповненням у вигляді карт, відео, фотознімків тощо) та безпосередньо презентація та подальше обговорення результатів проекту.

Мал. 2. Етапи організації краєзнавчого проекту з використанням інтерактивних технологій в закладах середньої освіти.

Важливими результатами впровадження інтерактивних технологій у краєзнавчу роботу в закладах загальної середньої освіти є

Джерела і література.

формування інформаційної компетентності, критичного мислення, навичок роботи в команді, ціннісного ставлення до рідного

краю тощо (мал. 3).

з використанням інтерактивних технологій.

Отже, використання інтерактивних технологій для проведення краєзнавчої роботи в закладах середньої освіти сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу з краєзнавства, формує навчальні компетентності, навички презентації результатів своєї роботи та роботи в групі.

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі є розробка та впровадження інтерактивних краєзнавчих сайтів та додатків для учнів закладів середньої освіти з урахуванням їх вікових особливостей.

1. Інтерактивне навчання – це діалогове навчання [Електронний ресурс] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Режим доступу: <https://nubip.edu.ua/node/100387> – Назва з екрана.
2. Ніконова І., Фатальчук С. Краєзнавство як основа для соціалізації особистості учня // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2025. – № 1 (107). – С. 144–153.
3. Опорний конспект лекцій з курсу «Краєзнавство». Вступ. Краєзнавство як вид діяльності [Електронний ресурс] / Рівненський державний гуманітарний університет. – 2021. – Режим доступу: <http://kegt.rshu.edu.ua>.
4. Пишко О. Л. Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства [Електронний ресурс] / О. Л. Пишко. – 2022. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2257.
5. Поручинська І. В., Поручинський В. І., Слащук А. М. Використання методу проектів на уроках географії // Вісник науки та освіти. Серія: філологія, культура і мистецтво, педагогіка, історія та археологія, соціологія. – 2024.